

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврүзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

САРАТОН КАСАЛЛИКЛАРИ КИМЁТЕРАПИЯСИДА ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗДАГИ МОРФОФУНКЦИОНАЛ ЎЗГАРИШЛАР

Насриддинов Б.З., Худойбердиев Д.К.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Бугунги кунда саратон касалликлари кенг тарқалган бўлиб, тиббиёт ходимлари саратон касаллиги ва уни даволашда кимётерапияни қўллаб бир қатор глобал муаммоларга дуч келишмоқда. Сўнги ўн йилларда онкологик касалликлар сонининг кўпайиши ўсма ҳужайраларига таъсир қилишининг янги дори воситалари ва усулларини ишлаб чиқишини, айрим ҳолларда кимётерапия режимларини кучайтиришни талаб қилади. Тажрибада тери саратон касаллиги ва уни даволашда кимётерапияни қўллаб, ананавий даво чоралари билан биргаликда табиий воситалардан фойдаланиши яхши натижаларни берган. Ўсма касалликларини даволашда эришилган муваффақиятлар билан бир қаторда, даволашнинг токсиклиги жуда катта муаммолидир. Саратон касаллигида ривожланидиган қалқонсимон без шикастланиши дорилар концентрациясининг ўзгариши ёки ошиши олиб келиши мумкин, бу уларнинг токсиклигини оширади, касалхонада қолиш муддатини узайтиради ва ўлим кўрсаткичларини оширади.

Калит сўзлар: Онкология, кимётерапия, саратон, гипотирозидизм, тиротоксикоз, гипертирозидизм, фолликула, териоцит, гармон, строма, паренхима.

MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE THYROID GLAND DURING CANCER CHEMOTHERAPY

Nasriddinov B.Z., Khudoiberdiev D.K.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Cancer is widespread today, and healthcare professionals face a number of global challenges related to cancer and its treatment with chemotherapy. The increasing incidence of cancer in recent decades requires the development of new drugs and methods for targeting tumor cells, as well as the intensification of chemotherapy regimens. In practice, the use of natural remedies in combination with traditional medicine in the treatment of skin cancer and its chemotherapy has demonstrated good results. Along with advances in tumor treatment, treatment toxicity remains a major concern. Damage to the thyroid gland due to cancer can alter or increase drug concentrations, increasing their toxicity, prolonging hospital stays, and increasing mortality.

Key words: Oncology, chemotherapy, cancer, hypothyroidism, thyrotoxicosis, hyperthyroidism, follicle, theroocyte, hormone, stroma, parenchyma.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ХИМИОТЕРАПИИ РАКА

Насриддинов Б.З., Худойбердиев Д.К.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Сегодня рак широко распространен и перед медицинскими работниками стоит ряд глобальных проблем, связанных с раком и его лечением химиотерапией. Рост числа онкологических заболеваний в последние десятилетия требует разработки новых лекарств и методов воздействия на опухолевые клетки, а также интенсификации схем химиотерапии. На практике хорошие результаты показало использование натуральных средств в сочетании с традиционной медициной при лечении рака кожи и его лечении химиотерапией. Наряду с успехами в лечении опухолей очень большой проблемой является токсичность лечения. Повреждение щитовидной железы при раке может привести к изменению или повышению концентрации лекарственных препаратов, что увеличивает их токсичность, продлевает пребывание в больнице и повышает смертность.

Ключевые слова: Онкология, химиотерапия, рак, гипотироз, тиреотоксикоз, гипертироз, фолликул, териоцит, гормон, строма, паренхима.

E-mail: behruz_nasriddinov@bsmi.uz

Долзарблиги. Саратон касалликлари бугунги кунда кенг тарқалган бўлиб, Ўзбекистондаги саратон касаллиги ўлимнинг асосий сабабидир. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг расмий статистикасига кўра, фақат 2020-йилнинг ўзида 11028 та янги ҳолат қайд этилган ва ўша йили 8593 та ушбу касалликдан вафот этган. Бу кўрсаткичлар эса саратон касаллигини даволашни янги усул ва воситаларни яратишни талаб қилади. Тажрибада тери саратон касаллиги кимётерапиясида ананавий даво муолажаларини қўллашга йўналтирилган қатор илмий изланишлар жаҳоннинг етакчи илмий марказлари ва олий таълим муассасалари, шунингдек Бухоро давлат тиббиёт институтида олиб борилмоқда [10].

Тиббиёт ходимлари саратон касаллиги ва уни даволашда кимётерапияни қўллаб бир қатор глобал муаммоларга дуч келишмоқда. Сўнгги ўн йилларда онкологик касалликлар сонининг кўпайиши ўсма хужайраларига таъсир қилишнинг янги дори воситалари ва усулларини ишлаб чиқишни, айрим ҳолларда кимётерапия режимларини кучайтиришни талаб қилади. Ўсма касалликларини даволашда эришилган муваффақиятлар билан бир қаторда, даволашнинг токсиклиги жуда катта муаммолидир. Саратон касаллигида ривожланадиган буйрак шикастланиши дорилар концентрациясининг ўзгариши ёки ошиши олиб келиши мумкин, бу уларнинг токсиклигини оширади, касалхонада қолиш муддатини узайтиради ва ўлим кўрсаткичларини оширади, бу эса саратон касаллигида кимётерапия қўллаб, сўнгра кимётерапияни инсон организмни бошқа орган ва тўқималарига шикастловчи салбий таъсирини камайтиришга ёрдам беради [10].

Тажрибада тери саратон касаллиги ва уни даволашда кимётерапияни қўллаб, ананавий даво чоралари билан биргаликда табиий воситалардан фойдаланиш яхши натижаларни берган (University of Alberta, АҚШ); ёмон сифатли ўсма касалликларида кимётерапия инсон танасига кимёвий воситаларни киритиш орқали хавfli ўсмаларга қарши курашнинг юқори технологияли замонавий усули ҳисобланади. Кимётерапия препаратлари ўсма хужайраларига турли йўллар билан таъсир қилади. Уларни ўсишини секинлашади, бўлиниш жараёнини тўхтатади ёки ўсма хужайралари ҳаётини функцияларини бузади. Кимётерапия препаратлари нафақат ўсма хужайраларига, балки соғлом хужайраларга ҳам таъсир қилади ва уларни ўлимига сабаб бўлиши исботланган [8].

Бу шарҳимизнинг вазифаси онкологларнинг саратон касалликларига қарши янги дориларнинг эндокрин тизими безларига, яъни қалқонсимон безга ножўя таъсирини ўрганишдир, бу эса қалқонсимон безнинг дисфункцияси сифатида баҳоланади. Ўсмага қарши кимётерапия дори воситаларининг қалқонсимон безга ножўя таъсири сифатида унинг клиник ва лабаратор таҳлилларини ўрганиш белгилаб олинган ва параметрларга бағишланган [3].

Онкологияда кенг қўлланилаётган кимётерапия эндокрин тизимга, шу жумладан унинг стероид ва ностероид таркибий қисмларига, яъни қалқонсимон безнинг гормонал ва метаболик ўзгаришлар билан боғлиқ жараёнларига таъсир қилади. Кўпинча беморларда саратон ташхиси қўйилгандан кейин сурункали қалқонсимон без касалликлари қайд этилади. Шундай касалликларнинг кўплари тасодифан ёки неоплазмани текшириш натижасида аниқланади ва бу беморлар қабул қиладиган кимётерапиянинг бевосита таъсири натижаси содир бўлади [12].

Аввало қалқонсимон без касалликларини тўғри ташхислаш ва даволаш кейинчалик саратон метастази бўлган беморларни даволаш ва реабилитация қилишда жуда муҳимдир. Аниқланмаган гипотирозидизм ёки гипертирозидизм кўпинча қўлланиладиган кимётерапиянинг токсиклиги билан боғлиқ аломатлар ҳолда бирга юзага келади, бу эса онколог врачлар томонидан кимёвий дори воситаларининг дозасини камайтиришга ёки даволанишни вақтинча тўхтатишга сабаб бўлади [4].

Онкологик амалиётида қўлланиладиган кимётерапия препаратлар қалқонсимон безнинг дисфункциясига олиб келади, клиник жиҳатдан олганимизда эса гипотирозидизм ёки тиротоксикоз (гипертирозидизм) касалликлари кўринишида намоён бўлади. Онкологияда кўпинча қалқонсимон безнинг дисфункцияси сифатида тиротоксикозга шубҳа уйғотиши мумкин бўлган бирламчи аломатлардан бири беморларда юрак уриш тезлашиши ёки асабийлашиш кузатилади. Касаллар очлик, иссиқликка чидамсизлик ва кўп терлашни каби жараёнларни бошдан ўтказадилар. Ичак ҳаракатининг частотаси ҳам (меъёрада ёки ич кетишлар) ортиши кузатилади. Кўпинча оғир тиротоксикозда беморларда иситма, тахикардия, ич кетиши, кўнгил айниши, қусиш ва депрессиялар бирга кечади. Ориқлаш, юрак фибрилацияси, тремор ва систолик гипертензиялар ҳам учрайди. Кўп ҳолларда офталмопатия келиб чиқиши содир бўлади [13].

Баъзи муаллифлар қалқонсимон без дисфункциясининг ривожланиши организмнинг кимётерапияга жавоб бериш маркери бўлиши мумкин деб таъкидлайдилар. Гипотирозидизмнинг клиник белгилари одамларда кузатилгани каби, тажриба ҳайвонларида ҳам қисман ёки тўлиқ клиник белгилар бўлиши мумкин бўлган метаболик бузилишнинг табиатига кузатилади. Кўпгина таъсирланган каламушлар гипотирозидизм касаллиги чалинганлиги аниқланмасданок ўлишади.

Кўпчилик каламушлар клиник жиҳатдан 4 ҳафтагача соғлом бўлиб кўринади, лекин 4 - 8 ҳафталарда уларнинг ўсиши сурати секинлашади ва уларда номутонос кичик тана белгиларини кузатилади. Масалан: катталашган ва кенг бош, калта ва қисқа оёқлар, тананинг юмалоқ шаклга эга бўлиши. Тишлар кўп ҳолларда яхши ривожланмаганлигини кўришимиз мумкин. Уларда узоқ суякларнинг оссификация марказларининг кечикиши ҳақида адабиётларда далиллар келтирилган. Гипотирозидизмга учраган каламушларда депрессия, брадикардия ва гипотермияни каби касалликнинг белгилари, ҳамда теридаги ўзгаришларни ўз ичига олади. Каламушлар туклари осонгина ажралади ва тўкилади ва туклари тўкилга жойдаги тери шкастланишларининг қайта регенерация жараёни секинлашади. Тажриба ҳайвонларида алопеция ривожланиши кузатилади [5].

Қалқонсимон без инсон эмбрионал даврида биринчи эндокрин фаолиятни бошлайдиган без ҳисобланади. Без оғиз бўшлиғининг эндодермасидаги оддий бирламчи фарингеал қаватдан шаклланади. Қалқонсимон без инсон ривожланиши даврида энг эрта пайдо бўладиган эндокрин тузилма бўлиб, қалқонсимон без гормонлари тананинг тўғри ривожланиши асаб тизими ва юрак, шунингдек ҳаракат-таянч тизимининг меъёрий шаклланиши ва ривожланиши учун зарур ҳисобланади [14].

Қалқонсимон без олдинги ичакнинг вентрал деворининг тоқ ўрта ўсимтасининг эктодермал эпителийсидан ҳосил бўлади. Эпителий хужайралар мураккаб толалар тизимини ҳосил қилади. Стромал тўқима мезенхимадан ривожланади, у муртакни ташқи томондан қоплайди ва унга томон ўсиб боради. Қалқонсимон без одамнинг бўйин қисмида, трахеянинг икки томонида ва қалқонсимон тоғайнинг орқасида жойлашган. Қалқонсимон безнинг тузилиши ва функциясига атроф-муҳит омиллари катта таъсир кўрсатади, шунинг учун қалқонсимон безнинг патологияси экологик муаммоларнинг белгиси сифатида қаралади. Қалқонсимон без бошқа органларга қараганда жуда кўп қон таъминотига эга [1].

Қалқонсимон бездаги қон оқимининг ҳажмий тезлиги дақиқада тахминан 5 мл/г ни ташкил қилади. Қалқонсимон без нейрогуморал бошқаришда иштирок этиб, ривожланиш ва ўсиш жараёнларида, адаптация ва организмнинг ички ва ташқи муҳитнинг турли омилларига мослашишида муҳим рол ўйнайди. Қалқонсимон без капалак кўринишига эга бўлиб, унинг қанотлари бўйинча билан боғланган ўнг ва чап бўлақлар билан ифодланади. Қалқонсимон без асосан бириктирувчи тўқима ва безнинг секреция қисмидан ташкил топган. Бириктирувчи тўқима органни қобиқ шаклида ўрайди, ундан бир қатор тўсиқлар ичкарига кириб бориб безни бўлақларга бўлади. Ички секреция аппарати безларини тузилиш қонуниятлари ва ўзига хос хусусиятларини, шунингдек уларнинг функционал ҳолатининг структуравий эквивалентларини аниқлаш нафақат эндокринология, балки морфологиянинг асосий муаммоларидан биридир [9].

Қалқонсимон без симпатик нерв системасининг постганглионар толалари томонидан иннервация қилинади. Нервлар қалқонсимон безга кирувчи қон томирлар атрофида чигаллар ҳосил қилади. Бу нервлар вазомотор функцияни бажаради. Адашган нерв қалқонсимон безнинг иннервациясида иштирок этади, ҳамда парасимпатик толаларни безга олиб боради. Қалқонсимон без тиреоид гормонларни секреция қилади. Қалқонсимон без гормонлари меъёрий ўсиш ва ривожланиш учун зарурдир, юрак тезлигини ва миокарднинг қисқаришини тартибга солади, ичак ҳаракатига ва буйрақлардан сийдик ажратилишига таъсир қилади, энергия сарфини, организмда иссиқликни ишлаб чиқаришни ва тана вазнини модуляция қилади. Қалқонсимон безда кальцитонин ишлаб чиқарадиган парафолликуляр С-хужайралари мавжуд. Без томонидан ишлаб чиқарилган тироксин гормони организмдаги оксидланиш жарайонларини фаоллаштиради ва тиреокальцитонин кальций микдорини тартибга солади [2].

Қалқонсимон безнинг хужайралари секин янгиланади. Илмий адабиётларда мавжуд бўлган маълумотларга кўра, одамларда қалқонсимон безнинг фолликуляр эпителий хужайралари физиологик шароитда ҳаёт давомида беш марта бўлинади. Шунга қарамай, қалқонсимон без хужайралари ҳаёт давомида ҳам гипертрофик, ҳам гиперпластик жараёнлар учун юқори потенциални сақлаб қолади, бу эса тегишли стимуллар таъсирида фаоллашиши мумкин [7].

Гистологик жиҳатдан қалқонсимон без стромаси коллаген ва эластик толалардан ҳосил бўлган бириктирувчи тўқимадан иборат бўлиб, у орқали қон, лимфа томирлари ва нервлар ўтади. Қалқонсимон безнинг структуравий бирлиги фолликула бўлиб, юмалоқ шаклдаги ёпиқ муҳит ҳолида шакллланган. Фолликуланинг бўшлиғида эпителий хужайралари томонидан ишлаб чиқариладиган коллоид модда мавжуд. Бу хужайралар организмдаги кальций ва фосфор алмашинувини тартибга солувчи асосий гормонал омил бўлган кальцитонин ишлаб чиқаради. Қалқонсимон бездаги морфогенетик жараёнларда муҳим тартибга солувчи ролни нафақат қалқонсимон безни стимулловчи гормони, шунингдек тиреоглобулин, цитокинлар, микроэлементлар ҳам иштирок этади.

Фолликулогенез асосида ётган пролиферация ва дифференсация жараёнлари тироцитларнинг ўзлари ва бошқа хужайралар томонидан ишлаб чиқарилган цитокинларнинг таъсири билан тартибга солинади [11].

Хулоса. Оқ зотсиз каламушларнинг қалқонсимон безидаги ўзгаришлар морфометрия ва микдорий гистокимё ёрдамида 1 кундан 547 кунгача ўрганилганда ҳаётининг биринчи кунларида органнинг фаол ўсиши, коллоидларнинг тўпланиши, фолликуляр эпителийнинг нисбий ҳажмининг ошиши, бунда гистоэнзимологик реакцияларнинг интенсивлиги ошганлиги аниқланган. Балоғат ёшида коллоидларнинг чиқарилиши, шунингдек уларнинг баъзи ферментатив тизимларининг фаоллашиши билан фолликуляр хужайралар баландлигининг ошиши қайд этилган. Кейинчалик қариш жараёнида фолликуляр хужайралар аста-секин текисланади, тироцитларнинг баъзи ферментатив реакциялари даражаси пасаяди, коллоиднинг нисбий ҳажми ортади ва унинг гистокимёвий хоссалари ўзгаради. 6-7 ойдан катта ҳайвонларнинг безларида яққол намоён бўладиган ўзгаришлари аниқланган.

Постнатал онтогенезнинг дастлабки босқичларида сурункали стресс таъсирида қалқонсимон безнинг структуравий хусусиятларини экспериментал тадқиқот давомида ўрганилганда, барча гуруҳларда қалқонсимон безда имобилизация стресси остида фолликуляр ҳажми ва майдонининг кўпайиши, уларнинг деворлари юпқалашиши, резорбция ва унинг натижасида бириктирувчи тўқималар ўсиши исботланган. Тиреоглобулинга қарши моноклонал антителалар билан иммуногистологик текширув барча гуруҳларда иммунореактив хужайралар камайганлигини кўрсатган.

Кальцитонин учун бўяш учбурчак тартибсиз шаклни сақлаб, иммунореактив хужайралар нисбати ва ҳажмининг ошиши кўрилган. Қолган гуруҳларда ўтказилган бир қатор тажрибаларда шунга ўхшаш ўзгаришлар аниқланган, ҳаракат фаоллигининг ўзгариши билан боғлиқ бўлмаган стресснинг сурункали таъсири остида ўсаётган организмнинг қалқонсимон безида кальцитониноцитлар гиперплазияси ривожланиши кузатилган. Инфантил даврга тўғри келадиган гуруҳда бириктирувчи тўқима ўсиб борган ва фолликуляр бўлимининг ингибицион белгилари кузатилмаган. Иммерсион стресс таъсирида фолликуляр майдонининг 32,51% га ошиши, фолликуляр эпителийнинг баландлигининг 23,66% га камайиши, коллоиднинг ўзига хос майдонининг 31,7% га ошиши кўрилган. Қалқонсимон безнинг фаоллашиши кўрсаткичлари деярли 2 баравар камайган. Кальцитониноцитлар сони 35,69% га ошган. Қалқонсимон безнинг Т-тиреоцитларига тормозловчи таъсир кўрсатган, бу эса қалқонсимон безнинг функционал фаоллигининг пасайишига олиб келган.

Безнинг фолликуляр бўлимини ташкил этувчи асосий хужайра популяцияси бўлган тироцитлардан ташқари иккинчи энг катта хужайралар гуруҳини ўз ичига олган кальцитониноцитлар (парафолликуляр ёки С-хужайралар) аҳамияти ҳам бор. Улар нейроген келиб чиқишига эга ва турли органларда тарқалган, шунингдек турли хил биологик фаол моддаларни ишлаб чиқарадиган хужайралар популяциялари, диффуз нейроэндокрин тизим сифатида қаралади. Парафолликуляр хужайралар қалқонсимон безнинг интерстициясида кичик гуруҳларда жойлашган ва тироцитлар орасидаги базал мембранада ётади (интраэпителиал), лекин ҳеч қачон фолликул бўшлигини чегараламайди. Уларнинг максимал сони қалқонсимон безнинг ҳар бир бўлагининг марказий бўлимларида тўпланган бўлиб, улар "С-хужайра ҳудуди" деб аталади.

Парафолликуляр хужайралар қалқонсимон без эпителийсининг 1% дан кўп бўлмаган қисмини ташкил қилади. Улар тироцитлардан 2-3 баравар каттароқ, кўпбурчакли бироз чўзилган, йирикрок ва енгилроқ ядроларга эга ва рангпар цитоплазмаси кичик аргирофил гранулаларни ўз ичига олади.

Парафолликуляр қалқонсимон без хужайралари популяцияси доимо турли хил тартибга солувчи омилларнинг нозик таъсири остида бўлиб, уларнинг таъсир доираси бошқа йўналишга эга. Ушбу омиллар таъсирининг нисбати ва уларнинг умумий таъсири маълум бир хужайра популяциясининг функционал фаоллиги даражасини ва унинг асосий гормон ҳосил қилувчи хусусиятини, шунингдек моддий субстратнинг ҳолатини аниқлайди. Қалқонсимон без тўқималарининг С-хужайра компонентининг морфологияси жарайонларнинг пайдо бўлишини таъминлайди. Морфометрик тадқиқотлар мажмуаси ёрдамида қалқонсимон безнинг парафолликуляр хужайраларининг гиперплазияси ва уларнинг функционал фаоллигининг сезиларли даражада ошиши аниқланди. С-хужайраларнинг морфологик ва функционал параметрларининг динамикаси ҳаёт давомида организмнинг секреция маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини акс эттиради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Andrade TAM, Iyer A, Das PK, Foss NT, Garcia SB, Coutinho-Netto J, Jordão-Júnior AA, Frade MAC. The inflammatory stimulus of a natural latex biomembrane improves healing in mice. *Braz J Med Biol Res.* 2011;44(10):1036-1047. doi:10.1590/S0100-879X2011007500116.
2. Амонов, Ш. Морфология структур кожи у крыс при химиотерапии рака молочной железы, а также коррекции маслом косточек граната и тималином в эксперименте // Ш. Амонов, Ю. Бахронов // Евразийский онкологический журнал. - 2025. № 4 13. - 465-475. - https://recipe-russia.ru/wp-content/uploads/2025/12/465-475_eog-4_v13. doi: 10.34883/PI.2025.13.4.025
3. Agbai ON, Buster K, Sanchez M, et al. Skin cancer and photoprotection in people of color: a review and recommendations for physicians and the public. *JAm Acad Dermatol.* Apr 2014;70(4):748-762. doi:10.1016/j.jaad.2013.11.038
4. Bakhronov JJ, Teshaeв SJ, Shodieva MS. Morphometric characteristics of parts of rat kidney nephron in normal and under the influence of an antiseptician - facility 2 road stimulator on the background of chronic radiating disease. *Int J Pharm Res.* 2021;13(1):683. doi:10.31838/ijpr/2021.13.01.102.
5. Davronova S, Davronov R, Bakhronov J. Structural and functional features of immune system cells in the dynamics of experimental temperature exposure. *BIO Web Conf.* 2024;121:03017. doi:10.1051/bioconf/202412103017.
6. Elias PM, Gruber R, Crumrine D, Menon G, Williams ML, Wakefield JS, et al. Formation and functions of the corneocyte lipid envelope (CLE). *Biochim Biophys Acta.* 2014;1841:314-318. doi:10.1016/j.bbaliр.2013.09.011.
7. Koschwanez HE, Broadbent E. The use of wound healing assessment methods in psychological studies: a review and recommendations. *Br J Health Psychol.* 2011;16:1-32. doi:10.1348/135910710X524633.
8. Khodjjeva N. Morphological changes of the kidney in breast cancer. *Akademicheskie issledovaniya v sovremennoy nauke.* 2024;3(43):193-194. doi:10.5281/zenodo.14060080.
9. Khasraw M, Bell R, Dang C. Epirubicin: Is it like doxorubicin in breast cancer? A clinical review. *Breast.* 2012;21:142-9. doi:10.1016/j.breast.2011.12.012.
10. Momenimovahed Z, Salehiniya H. Epidemiological characteristics of and risk factors for breast cancer in the world. *Breast Cancer (Dove Med Press).* 2019;11:151-64. doi:10.2147/BCTT.S176070.
11. Herbst RS. Therapeutic options to target angiogenesis in human malignancies. *Expert Opin Emerg Drugs* 2006;11:635-50.
12. Stricker-Krongrad A, Shoemaker CR, Pereira ME, Gad SC, Brocksmith D, Bouchard GF. Miniature swine breeds in toxicology and drug safety assessments: what to expect during clinical and pathology evaluations. *Toxicol Pathol.* 2016;44(3):421-427. doi:10.1177/0192623315618294.
13. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. *CA Cancer J Clin.* 2021;71(3):209-49. doi:10.3322/caac.21660.
14. Wilhelm S, Carter C, Lynch M, et al. Discovery and development of sorafenib: a multikinase inhibitor for treating cancer. *Nat Rev Drug Discov* 2006;5:835-44.

Иқтибос учун: Насриддинов Б.З., Худойбердиев Д.К. Саратов касалликлари кимётерапиясида қалқонсимон бездаги морфофункционал ўзгаришлар // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 5(25). – Б. 877–881. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20321244>